

УДК 351

Стрельченко Оксана Григорівна –

доктор юридичних наук, професор,
завідувач кафедри управління та адміністрування
Національної академії внутрішніх справ
<https://orcid.org/0000-0001-5965-9764>

Oksana H. Strelchenko –

Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Head of the Department of Management and Administration,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Бухтіярова Ірина Геннадіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Iryna H. Bukhtiarova –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Legal Sciences,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Булик Ірина Леонтіївна –

кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін
Навчально-наукового інституту права та психології
Національної академії внутрішніх справ

Iryna L. Bulyk –

Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of Administrative Legal Sciences,
Training and Scientific Institute of Law and Psychology,
National Academy of Internal Affairs
(1 Solomianska Square, Kyiv, 03035, Ukraine)

Адміністративно-правові засади формування державної політики: поняття та особливості

У статті здійснюється ґрунтовний аналіз діючого законодавства, поглядів вчених стосовно визначення державної політики та засад її формування. Процеси євроінтеграції, які притаманні Українській державі з моменту підписання у 2014 році Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запроваджують нові підходи до формування державної політики. Саме через державну політику як сферу взаємин між різними соціальними групами, класами, націями й народами, артикулюються їх загальні потреби, умови існування, причетність до влади й держави. Безумовно, державна політика повинна здійснюватися за допомогою законодавства, тому що державна політика є гарантією прав і свобод людини.

Метою статті є комплексне дослідження та аналіз чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації, результатів загальнотеоретичних і спеціальних напрацювань надати ґрунтовну характеристику адміністративно-правових засад формування державної політики та визначити її особливості.

Визначено, що адміністративно-правові засади формування державної політики - це сукупність принципів, норм і правил, які регулюють процес формування та реалізації державної політики. Ці засади мають важливу роль у формуванні громадських інтересів і забезпеченні сталого розвитку держави. Охарактеризовано особливості адміністративно-правові засади формування державної політики.

Ключові слова: політика, правовідносини, державна політика, адміністративно-правові засади.

O.H. Strelchenko, I.H. Bukhtiarova, I.L. Bulyk Administrative and Legal Foundations of State Policy Formation: Concepts and Features

The article carries out a thorough analysis of the current legislation, the views of scientists regarding the definition of state policy and the principles of its formation. The processes of European integration, which are characteristic of the Ukrainian state since the signing of the Association Agreement with the European Union in 2014, introduce new approaches to the formation of state policy.

Protection of sovereignty, ensuring the territorial integrity and inviolability of the state borders of Ukraine, restoration of its territorial integrity, reintegration of temporarily occupied and uncontrolled territories and restoration of peace - these are priority tasks of the state policy to ensure national security, the solution of which is possible only under the conditions of effective interaction and coordinated work of all interested subjects at both the national and international levels. Achieving the defined goals requires a qualitatively new state policy. Currently, in many countries, the actualization of political processes is observed, democratic transformations are taking place, and as a result, the issue related to the formation of state policy and its effectiveness is acute. It is through state policy as a sphere of relations between different social groups, classes, nations and peoples that their general needs, conditions of existence, involvement in the government and the state are articulated. Of course, state policy should be implemented with the help of legislation, because state policy is a guarantee of human rights and freedoms.

The purpose of the article is a comprehensive study and analysis of the current legislation of Ukraine, a generalization of the practice of its implementation, the results of general theoretical and special studies, to provide a thorough description of the administrative and legal foundations of the formation of state policy and to determine its features.

It was determined that the administrative and legal principles of the formation of state policy are a set of principles, norms and rules that regulate the process of formation and implementation of state policy. These principles play an important role in shaping public interests and ensuring the sustainable development of the state. The peculiarities of the administrative and legal basis of the formation of state policy are characterized.

Keywords: politics, legal relations, state policy, administrative and legal principles.

Постановка проблеми. Глобалізаційні процеси, розвиток нових технологій, формування інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, а також інші притаманні сучасній цивілізації риси дедалі активніше входять в наше життя та зумовлюють постійний людський розвиток як основоположне начало сучасного прогресу, а також підштовхують державу і суспільство до безумовного виконання свого завдання щодо забезпечення пріоритетності розвитку суспільства та держави.

На сьогоднішній час в багатьох країнах спостерігається актуалізація політичних

процесів, відбуваються демократичні перетворення і, як наслідок, гостро постає питання, пов'язане з формуванням державною політикою та її ефективністю. Саме через державну політику як сферу взаємин між різними соціальними групами, класами, націями й народами, артикулюються їх загальні потреби, умови існування, причетність до влади й держави. Безумовно, державна політика повинна здійснюватися за допомогою законодавства, тому що державна політика є гарантією прав і свобод людини.

Безумовна актуальність, соціальна значущість та широкомасштабність порушеної

проблеми зумовила посилену увагу до неї дослідників різних галузей науки – філософії, педагогіки, державного управління, юриспруденції, економіки, соціології, політології та багатьох інших. Характерною ознакою більшості досліджень є «розмивання меж», взаємне проникнення, багатовекторне інтегрування та взаємообмін методології, понятійного апарату, форм і методів дослідження вищезазначених та інших наук, що, безумовно, позитивно впливає на якість та результативність досліджень, а також суттєво розширює перспективи і горизонти наукової проблематики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження проблеми сутності, змісту державної політики, механізмів її впровадження та моделей державного управління знайшло своє відображення в наукових працях таких науковців, як В. Авер'янов, О. Андрійко, Ю. Битяк, Л. Біла-Тіунова, С. Ківалов, В. Колпаков, О. Кузьменко та ін. Формування державної політики на концептуальному рівні досліджувалось такими науковцями як: О. Безпалова, В. Галунько, Т. Коломоєць, І. Пастух, О. Стрельченко та ін. Однак досить багато науково-теоретичних питань щодо визначення сутності, завдань, особливостей державної політики та прийняття управлінських рішень щодо подальшого розвитку суспільних процесів досі залишаються недостатньо дослідженими. Це актуалізує необхідність більш поглибленого теоретичного та методологічного аналізу поняття державної політики на основі визначення конструктивних підходів до її розуміння.

Невирішені раніше проблеми. Процеси євроінтеграції, які притаманні Українській державі з моменту підписання у 2014 році Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, запроваджують нові підходи до формування державної політики. Захист суверенітету, забезпечення територіальної цілісності та непорушності державних кордонів України, відновлення її територіальної цілісності, реінтеграції тимчасово окупованих і неконтрольованих територій та відновлення миру – це пріоритетні завдання державної політики із забезпечення національної безпеки, вирішення яких можливе лише за умов ефективної взаємодії та злагодженої роботи всіх зацікавлених суб'єктів як на національному, так

і міжнародному рівнях. Досягнення визначених цілей потребує якісно нової державної політики. Дослідження ланцюжка зіставлення функцій держави й державної політики має як теоретичне, так і практичне значення, оскільки дає можливість вивчити наявні форми внутрішньої будови, змісту, характер та спрямованість їхньої діяльності. Це є основою для визначення пріоритетів під час формування державних рішень щодо організованості й ефективності здійснення державної політики в основних сферах її діяльності.

Метою статті є комплексне дослідження та аналіз чинного законодавства України, узагальнення практики його реалізації, результатів загальнотеоретичних і спеціальних напрацювань надати ґрунтовну характеристику адміністративно-правових засад формування державної політики та визначити її особливості.

Виклад основного матеріалу. Євроінтеграційні процеси на сьогодні є тими чинниками, котрі зумовлюють трансформацію й формування модернізованої держави, що викликає необхідність переосмислення функцій держави, політики і влади, функціональна єдність яких поступово уніфікується, розширюється значення принципів цілеспрямованості, нестандартності, гібридності й різноманітності у політичному житті осучасненого суспільства. Відзначимо, що розвиток соціально-економічних процесів та формування сучасного демократичного суспільства в Україні спричиняють посилену увагу до генезису державної політики та її соціально-політичного середовища.

Традиційно політика визначається, як мистецтво управління державою. Вона зачіпає інтереси соціальних груп, класів, національностей і завжди обумовлюється економічним станом суспільства. Політика, вважають автори «політологічного енциклопедичного словника» – це «організаційна, регулятивна і контрольна сфера суспільства, в межах якої здійснюється соціальна діяльність, спрямована головним чином на досягнення, утримання й реалізацію влади індивідами й соціальними групами задля здійснення власних запитів і потреб» [1, с. 258]. Так О. Валевський вважає, що політика – це «прагнення до участі у владі або до здійснення впливу на розподіл влади» [2, с. 646]. Тобто

політика є інструментом для політичних сил держави для утримання влади та здійснення управління суспільством. Тобто політика має задовольняти потреби суспільства, а не лише окремих соціальних груп.

Загальновідомо, що термін «політика» походить від давньогрецького слова *polis* (місто-держави) та пов'язаних з ним *politike* (мистецтво управління), *politicas* (державний діяч), означає діяльність з керівництва й управління суспільством на основі публічної влади. Отже, політика має вплив не тільки на суспільство, але й на окремі суспільні групи людей, котрі знаходяться у межах здійснення її управлінських функцій. А тому вона здатна забезпечити процес реалізації суспільних, особистих і групових інтересів та регулювання взаємовідносин між людьми з метою збереження цілісності суспільства [3].

Варто зауважити, що використання науковцями різних термінів, недосконало і двояко перекладених з іноземної мови, посіяло плутанину у трактуванні дефініцій термінів «політика» (*policy* і *politics*), «державна політика» (*public policy* і *state policy*) та «вивчення (дослідження) державної політики» (*public policy study* і *state policy study*). Водночас українські вчені по-різному характеризують поняття політики, як сфери професійної діяльності органів державної влади. Зокрема, стверджується, що політика (*politics*) — це «сфера відносин різних соціальних груп та індивідів у використанні інститутів публічної влади задля реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб» [4, с. 370], в іншому випадку — «суспільна наука, що вивчає політичні інституції, принципи та поведінку влади» [5, с. 272].

Типовими прикладами визначень цих понять можна вважати такі:

1) політика (*politics*) – це сфера взаємовідносин різних соціальних груп та індивідів з приводу використання інститутів публічної влади для реалізації своїх суспільно значущих інтересів і потреб. Політику в цьому розумінні вивчають і аналізують переважно політологи;

2) політика (*policy*) – це план, курс дій або напрям дій, прийнятний і дотримуваний владою, керівником, політичною партією тощо. Саме у такому розумінні вживається слово «політика»,

коли йдеться про державну політику та її напрями (зовнішня, внутрішня, економічна, соціальна) [6, с. 65-66; 7, с.7].

Таким чином, відносно нашого дослідження політику необхідно розглядати у другому варіанті, тобто як стратегічний курс або напрям дій, який визначається, формується та реалізується спеціально уповноваженими публічними інституціями держави. У цьому контексті політика обов'язково має управлінську складову, оскільки є особливою формою діяльності органів державної влади, у першу чергу виконавчої, що спрямована на організацію та впорядкування суспільних відносин у різних сферах, вирішення нагальних проблем. Даним трактуванням ми підкреслюємо політико-управлінську діяльність відповідних органів державної влади, яка в загальному і є державною політикою

Так само наукові дослідження допускають різні тлумачення терміну «державна політика». Наприклад, термін «державна політика» відповідає поняттю «публічна політика» з точки зору контексту і змістовних особливостей і розглядає різницю між поняттями «публічний поліс» і «публічна політика публічного управління» чисто лінгвістично та зазначені поняття слід розуміти як синоніми [8].

У той же час, враховуючи наявність певних протиріч в науковому тлумаченні вищевказаних понять, ми погоджуємося з С. В. Ситник, який досліджує різні варіанти змісту поняття «публічний порядок» і розглядає кілька визначень даного поняття, в тому числі і державної політики, так як програми, в тому числі стратегії розвитку держави на рівні галузевої політики (в сферах охорони здоров'я, освіти і т.д.). У цьому випадку, він стверджує, що поняття публічної політики є таким же, як уявлення про поняття державна політика [9, с. 202–207].

Грунтуючись на проблемах нашого дослідження, ми вважаємо можливим подальше визначення цих понять в рамках нашого дослідження. Термін «державна політика» відноситься до системи органів державної влади відповідно до визначених цілей, напрямків і принципів для вирішення комплексу взаємопов'язаних проблем у певній сфері державної діяльності [10, с. 144; 12]. Підручники з державної політики припускають, що під

поняттям державної політики розуміється сукупність ціннісних цілей, заходів державного управління, рішень і дій, рішень в області державної політики (цілей, поставлених державними органами) і адміністративних систем для розвитку країни [7, с. 8].

Нині досить важливу роль у дослідженні державної політики відіграє низка проблем, пов'язаних з розвитком суспільства: формування змісту державної політики, вивчення впливу політичних та соціально-економічних чинників на її зміст і функціональні можливості, встановлення ефекту впливу різних інституційних структур і політичних процесів на здійснення політики, впровадження й оцінювання суспільством наслідків державної політики.

В. Бакуменко та П. Надолішній визначають державну політику, як напрям «діяльності держави щодо визначення та досягнення соціально значущих цілей розвитку суспільства чи його окремих сфер» [11, с. 35].

В. Романов, О. Рудік, Т. Брус, вважають, що «державна політика – це відносно стабільна, організована та цілеспрямована діяльність уряду стосовно певної проблеми або предмета розгляду, яка здійснюється ним безпосередньо або опосередковано через уповноважених агентів і впливає на життя суспільства» [13, с. 12].

О. Рябічко вважає, що державна політика – це пропонований курс діяльності уряду для задоволення потреб чи використання можливостей, сформульований із зазначенням очікуваних результатів та їх впливу на наявний стан справ і конкретне розв'язання проблем [14].

Викладене вище дає змогу визначити, що адміністративно-правові засади державної політики - це система правових положень, які регулюють діяльність органів державної влади та управління формуванням та реалізацією державної політики. Зазвичай вони відображені в Конституції України, Законах України та інших нормативно-правових актах.

Отже, адміністративно-правові засади формування державної політики - це сукупність принципів, норм і правил, які регулюють процес формування та реалізації державної політики. Ці засади мають важливу роль у формуванні громадських інтересів і забезпеченні сталого розвитку держави.

Ми вважаємо, що до основних особливостей адміністративно-правових засад формування державної політики, належать їх правовий та системний характер, їх динамічність, відкритість та єдність.

Адміністративно-правові засади мають правовий характер, тобто вони передбачені законодавством України і є обов'язковими для виконання всіма органами державної влади та управління.

Адміністративно-правові засади формування державної політики є системними, тобто охоплюють всі сфери формування та реалізації державної політики та взаємопов'язаними. Адміністративно-правові засади можуть змінюватися у зв'язку з розвитком суспільства, зміною політичних умов та іншими чинниками, що робить їх динамічними тобто змінюються від зовнішніх факторів. Щодо їх відкритості, то вони повинні бути доступними й зрозумілими для всіх учасників процесу, включаючи громадські організації, засоби масової інформації, приватних осіб. І нарешті адміністративно-правові засади формування державної політики у всіх сферах мають забезпечувати єдність державної політики та координованість дій органів державної влади та управління держави в цілому.

Висновки. Державна політика є важливим компонентом життєдіяльності суспільства, маючи велику кількість вимірів і характеристик, вона формує відповідну систему та механізми соціально орієнтованого державного управління, тому що спрямована на поліпшення якості життя громадян та гарантування соціальної стабільності.

Адміністративно-правові засади формування державної політики - це сукупність принципів, норм і правил, які регулюють процес формування та реалізації державної політики. Ці засади мають важливу роль у формуванні громадських інтересів і забезпеченні сталого розвитку держави. До основних особливостей адміністративно-правових засад формування державної політики, належать їх правовий та системний характер, динамічність, відкритість та єдність. Адміністративно-правові засади формування державної політики мають важливу роль у забезпеченні розвитку України та захисту громадських інтересів. Їхнє розуміння та

реалізація є обов'язковими для органів державної влади та для всіх учасників правовідносин.

Список використаних джерел:

1. Політологічний енциклопедичний словник: навч. посіб. / за ред. Ю. С. Шемшученка, В. Д. Бабкіна. К.: Генеза, 1997. 400 с.
2. Валевський О. Л. Державна політика в Україні: методологія аналізу, стратегія, механізми впровадження: монографія. К.: НІСД, 2001. 242 с.
3. Політика. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.
4. Ю. Єханурова, І. Розпутенка. Економічний розвиток і державна політика. К.: Вид-во УАДУ, 2001. 480 с.
5. Кілієвич О. Англо-український глосарій термінів і понять з аналізу державної політики та економіки. К.: Основи, 2003. 510 с.
6. Тертичка В. Державна політика: аналіз та здійснення в Україні. К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2002. 750 с.
7. Державна політика: підручник. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; ред. кол.: Ю.В. Ковбасюк (голова), К.О. Ващенко (заст. голови), Ю.П. Сурмін (заст. голови) [та ін.]. К.: НАДУ, 2014. 448 с.
8. Музиченко Г. В. Державна політика України: основи визначення та аналізу в межах політичної науки. Global International Scientific Analytical project. Інтернет ресурс. URL: <http://gisap.eu/ru/node/504>.
9. Ситник С. В. Між теорією та практикою публічної політики (до відкриття нової спеціальності «Публічна політика та управління»). *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 22: Політичні науки та методика викладання соціальнополітичних дисциплін*. 2010. Вип. 4. С. 202–207. Інтернет ресурс. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_35.
10. Енциклопедичний словник з державного управління / за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. К.: НАДУ, 2010. 820 с.
11. Бакуменко В. Д., Надолішній П. І. Теоретичні та організаційні засади державного управління: навч. пос. К.: Міленіум, 2003. 256 с.
12. Стрельченко О.Г., Бухтіярова І.Г., Бухтіяров О.А. Адміністративно-правова характеристика міжнародно-правових актів, які регулюють гендерну політику під час реалізації публічно-владних повноважень. *Південноукраїнський правничий часопис*. № 4. 2022. С. 164-169 DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.27>.
13. Романов В. Є. Державна політика: аналіз та механізми її впровадження. Дніпропетр.: ДРІДУ НАДУ, 2003. 72 с.
14. Рябічко О. В. Державна політика регулювання підприємницької діяльності: механізми формування. *Актуальні проблеми державного управління*. 2011. № 1 (39). С. 72-76. URL: <http://www.stationline.org.ua>.

References:

1. Politolohichnyi entsyklopedychnyi slovnyk: navch. posib. / za red. Yu. S. Shemshuchenka, V. D. Babkina. K.: Heneza, 1997. 400 s.
2. Valevskiy O. L. Derzhavna polityka v Ukraini: metodolohiia analizu, stratehiia, mekhanizmy vprovadzhenia: monohrafiia. K.: NISD, 2001. 242 s.
3. Polityka. URL: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0>.
4. Yu. Yekhanurova, I. Rozputenka. Ekonomichnyi rozvytok i derzhavna polityka. K.: Vyd-vo UADU, 2001. 480 s.

5. Kiliievych O. Anhlo-ukrainskyi hlosarii terminiv i poniat z analizu derzhavnoi polityky ta ekonomiky. K.: Osnovy, 2003. 510 s.
6. Tertychka V. Derzhavna polityka: analiz ta zdiisnennia v Ukraini. K.: Vyd-vo Solomii Pavlychko “Osnovy”, 2002. 750 s.
7. Derzhavna polityka: pidruchnyk. Nats. akad. derzh. upr. pry Prezydentovi Ukrainy; red. kol.: Yu.V. Kovbasiuk (holova), K.O. Vashchenko (zast. holovy), Yu.P. Surmin (zast. holovy) [ta in.]. K.: NADU, 2014. 448 s.
8. Muzychenko H. V. Derzhavna polityka Ukrainy: osnovy vyznachennia ta analizu v mezhakh politychnoi nauky. Global International Scientific Analytical project. Internet resurs. URL: <http://gisap.eu/ru/node/504>.
9. Sytnyk S. V. Mizh teoriieiu ta praktykoiu publichnoi polityky (do vidkryttia novoi spetsialnosti “Publichna polityka ta upravlinnia”). *Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Serii 22: Politychni nauky ta metodyka vykladannia sotsialnopolitychnykh dystsyplyn*. 2010. Vyp. 4. S. 202–207. Internet resurs. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_022_2010_4_35.
10. Entsyklopedychnyi slovnyk z derzhavnoho upravlinnia / za red. Yu. V. Kovbasiuka, V. P. Troshchynskoho, Yu. P. Surmina. K.: NADU, 2010. 820 s.
11. Bakumenko V. D., Nadolishnii P. I. Teoretychni ta orhanizatsiini zasady derzhavnoho upravlinnia: navch. pos. K.: Milenium, 2003. 256 s.
12. Strelchenko O.H., Bukhtiarova I.H., Bukhtiarov O.A. Administratyvno-pravova kharakterystyka mizhnarodno-pravovykh aktiv, yaki rehuliuut hendernu polityku pid chas realizatsii publichno-vladnykh povnovazhen. *Pivdennoukrainskyi pravnychi chasopys*. № 4. 2022. S. 164-169 DOI: <https://doi.org/10.32850/sulj.2022.4.3.27>.
13. Romanov V. Ye. Derzhavna polityka: analiz ta mekhanizmy yii vprovadzhennia. Dnipropetr.: DRIDU NADU, 2003. 72 s.
14. Riabichko O. V. Derzhavna polityka rehuliuвання pidpriumnytskoi diialnosti: mekhanizmy formuvannia. *Aktualni problemy derzhavnoho upravlinnia*. 2011. № 1 (39). S. 72-76. URL: <http://www.stationline.org.ua>.